

Общение со сверстниками как условие эффективной социальной адаптации детей старшего дошкольного возраста

О. В. СУВОРОВА, Т. А. СЕРЕБРЯКОВА, О. А. КОСТИНА, Н. Н. ШЕШУКОВА

АННОТАЦИЯ

Введение. Активность происходящих в современном социуме трансформаций, неустойчивость и непредсказуемость социальных процессов, объективно предъявляет повышенные требования к личности, которой необходимо, с одной стороны, соответствовать социальным требованиям, с другой, – сохранять внутреннюю стабильность и равновесие. Не случайно важнейшей из проблем, исследуемых современными учеными, является проблема создания оптимальных условий для эффективной социальной адаптации личности и ее полноценного социокультурного развития. Особый интерес представляет изучение специфики социализации детей дошкольного возраста. *Цель данного исследования* – изучить влияние общения со сверстниками на социальную адаптацию детей старшего дошкольного возраста.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 100 детей в возрасте 5-6 лет (50 мальчиков и 50 девочек) – воспитанников дошкольных образовательных организаций города Нижнего Новгорода (Российская Федерация). В целях установления объективных связей и взаимозависимостей были применены методы статистической обработки данных: описательная статистика, критерий Краскела – Уоллиса, коэффициент корреляции Пирсона.

Результаты исследования. Выявлено, что только 27% детей демонстрируют высокий уровень общения со сверстниками. Подавляющее большинство (71% респондентов) имеют средний уровень развития общения, что негативно отражается на уровне их социальной адаптации. Их характеризует отсутствие активного интереса к сверстникам, время их взаимодействия со сверстниками непродолжительно, а контакты не типичны для старших дошкольников (короткие фразы или вопросы констатирующей направленности), возникающие конфликтные ситуации данные дети решают либо при помощи агрессии, либо, прибегая к активной помощи воспитателя. 2% респондентов демонстрируют низкий уровень общения со сверстниками: они агрессивны, неконтактны, предпочитают уединенные игры. Установлено, что чем выше уровень общения детей со сверстниками, тем выше уровень и их социальной адаптации. И наоборот: чем более затруднительно для детей общение со сверстниками, тем больше у них фиксируется асоциальных форм поведенческих проявлений в адрес сверстников.

Заключение. Результаты эмпирического исследования стали основой разработки модели психолого-педагогического сопровождения процесса социализации детей старшего дошкольного возраста. Акцентом в данной программе выступила сфера общения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

социализация, социальная адаптация, общение, общение со сверстниками, старший дошкольный возраст

Для цитирования: Суворова О. В., Серебрякова Т. А., Костина О. А., Шешукова Н. Н. Общение со сверстниками как условие эффективной социальной адаптации детей старшего дошкольного возраста // Перспективы науки и образования. 2025. № 2. С. 289–308. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.2.19>

Поступила: 09.10.2024 | Одобрена: 22.01.2025 | Опубликована: 30.04.2025

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Communication with peers as a condition for effective social adaptation of children of senior preschool age

O. V. SUVOROVA, T. A. SEREBRYAKOVA, O. A. KOSTINA, N. N. SHESHUKOVA

ABSTRACT

Introduction. The activity of transformations taking place in modern society, the instability and unpredictability of social processes, objectively places increased demands on the individual, who needs, on the one hand, to meet social requirements, and on the other, to maintain internal stability and balance. It is no coincidence that the most important problem studied by modern scientists is the problem of creating optimal conditions for effective social adaptation of the individual and his full sociocultural development. Of particular interest is the study of the specifics of socialization of preschool children. *The purpose of this study* is to study the influence of communication with peers on the social adaptation of children of senior preschool age.

Materials and methods. The study involved 100 children aged 5-6 years (50 boys and 50 girls) – pupils of preschool educational organizations in the city of Nizhny Novgorod. In order to establish objective connections and interdependencies, a statistical data processing method was used (descriptive statistics, Kruskal – Wallis test, Pearson correlation coefficient).

Results. The study revealed a distribution by level of communication that is inappropriate for older preschool age: only 27% of children demonstrate a high level of communication with peers. The vast majority (71% of respondents) are at an average level or even a low level of communication development), which negatively affected the level of their social adaptation. They are characterized by the absence of active interest in peers, the time of their interaction with peers is short, and contacts are not typical for older preschoolers (short phrases or questions of a stating nature), these children resolve emerging conflict situations either through aggression or by resorting to the active help of the teacher. 2% of respondents demonstrate a low level of communication with peers: they are aggressive, unsociable, prefer solitary games. Namely: the higher the level of communication of children with peers, the higher the level of their social adaptation. And vice versa: the more difficult it is for children to communicate with peers, the more asocial forms of behavioral manifestations are recorded in them towards peers.

Conclusion. The results of the empirical study became the basis for developing a model of psychological and pedagogical support for the process of socialization of children of senior preschool age. The emphasis in this program was the sphere of communication.

KEYWORDS

socialization, social adaptation, communication, communication with peers, senior preschool age

For Citation: Suvorova, O. V., Serebryakova, T. A., Kostina, O. A., & Sheshukova, N. N. (2025). Communication with peers as a condition for effective social adaptation of children of senior preschool age. *Perspektivy nauki i obrazovania = Perspectives of Science and Education*, (2), 289–308. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.1.19>

Received: 09 October 2024 | Approved: 22 January 2025 | Published: 30 April 2025

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

Глобальные социокультурные трансформации, переориентация многих людей с духовно-нравственных ценностей на ценности утилитарно-прагматические, актуализируют обращение всего мирового сообщества к поиску путей возврата человечества к ценностям традиционным, тысячелетия гармонизировавшим жизнь и деятельность людей. Акцент при этом объективно делается на обновленной системе образования, выступающей одним из важнейших современных социальных институтов общества и, несмотря ни на что, – сохраняющей свою важнейшую функцию трансляции культуры. Качественное образование – одна из Глобальных целей ООН, составляющих «Повестку дня по целям устойчивого развития до 2030 года» [37]. При этом как приоритетные задачи трансформации образования определяется ориентация современного образования на формирование более мирных, справедливых и устойчивых обществ (Саммит ООН) [38], его соответствие современным реалиям, ориентация на формирование более мирных, справедливых и устойчивых обществ, а также – социальная интеграция (Конвенция ООН о правах ребенка) [25].

Особое значение реализация обозначенных приоритетов, целей и задач, с нашей точки зрения, имеет на базовых уровнях онтогенеза, – в раннем и дошкольном возрасте. Не случайно проблемы социализации личности в образовательном пространстве, поднятые на уровне мирового сообщества, находят отражение и в нормативно-регулятивных законодательных документах и актах РФ, касающихся учреждений дошкольного образования (Закон РФ «Об образовании» [51]; Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года [44]; Федеральная образовательная программа дошкольного образования [43], ФГОС ДО [50]), отмечающих, что одна из приоритетных задач современного дошкольного образования, – создание условий для «формирования общей культуры личности детей, в том их социальных, нравственных, качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка» [43]. При этом развитие навыков эффективного взаимодействия детей со своими сверстниками определяется как одна из приоритетных задач [57].

Обращаются к рассмотрению проблемы социализации личности и ученые (Э. Гидденс, Л.И. Божович, А.Н. Леонов и др.).

Ретроспективно-историографический анализ исследований в области проблематики социокультурного развития личности, позволяет говорить о том, что одним из первых к изучению процесса социализации обращается английский социолог Э. Гидденс [14], еще в конце XIX столетия утверждавший важность данного процесса «в ходе которого беспомощный младенец постепенно превращается в обладающее самосознанием разумное существо, понимающее суть культуры, в которой он родился» [14, с. 69].

Важно, с нашей точки зрения, отметить и тот факт, что, выделяя в термине «социокультурное развитие» две лингвистические основы: «социо» – характеризующую причастность индивида к процессам общественного развития, и «культурное», – определяющую сопричастность каждого члена общества, каждого конкретного индивида к культурному наследию всего человечества, внимание исследователей акцентируется на объективной интеграции в данном процессе общественных и культурных составляющих (Т.А. Серебрякова, И.А. Конева [46]):

- как двухсторонний процесс: с одной стороны – это усвоение личностью системы социальных связей, его опыт вхождения в социум, а с другой – активное воспроизводство индивидом этих связей, переработка своего опыта, стандартов поведения в своей деятельности определяют социализацию Г.М. Андреева [4] и Б.Д. Парыгин [40], подчеркивая, тем самым, активный характер социализации;
- творческую составляющую процесса социализации подчеркивает Т.Д. Марцинковская [36], отмечая при этом, что лишь в процессе социализации человек может создать не только свой субъективный образ мира, но и саму реальность;

- Н.А. Корягина [27], обращаясь к трактовке термина «социализация», акцент делает на том, что в ходе социализации осуществляется принятие личностью социальных ролей и статусно-ролевых позиций в группе;
- по мнению же А.А. Налчаджяна [38], социализация есть не что иное, как процесс интериоризации норм, паттернов поведения и ценностей группы, которым и сопровождается психическое развитие человека.

Интересным, с нашей точки зрения, представляется и определение, предложенное Б.Г. Ананьевым [2], который рассматривал социализацию как процесс, протекающий в следующих двух направлениях – становление человека как личности и становление человека как субъекта деятельности.

Более того, именно успешная социализация рассматривается современными учеными как условие эффективной социально-психологической адаптации, представляющей собой, как отмечает В.М. Галянич и некоторые другие исследователи, «полидетерминированный процесс, предопределяющий экзистенциальную успешность человека» [15, с. 17]. Не случайно особое значение уделяется формированию уже на базовых уровнях онтогенеза социальной компетентности, как значимой характеристики личности (И.Д. Емельянова [19]).

Проанализировав приведенные выше подходы ученых к трактовке термина «социализация» мы под ней склонны понимать двухсторонний процесс усвоения и эмоционального преобразования индивидом норм, ценностей и связей социальной среды и активного их воспроизводства в своей жизнедеятельности.

Особенно остро вопросы поиска оптимальных путей и средств полноценной социализации личности стоят в настоящее время, характеризующееся многочисленными изменениями, происходящими в самых разных сферах жизни и деятельности людей (П.А. Кисляков, А.-Л.С. Меерсон, П.А. Егорова [24]). Более того, как полагает Р.М. Шамионов [54], для современного общества характерно и значительное изменение самих институтов социализации, что объективно приводит к необходимости развития у каждого субъекта не только социальной адаптивности и хорошей приспособляемости, как качеств личности, но и способности человека, вне зависимости от его возраста, сохранять свою стабильность, в том числе, стабильность внутреннюю, психологическую.

В качестве же важнейшего условия успешной социальной адаптации ребенка к социуму, как зарубежные, так и российские ученые, рассматривают общение (Дж. Боулби, Ю.В. Батенова, М.И. Лисина и др.).

Констатируют исследователи и тот факт, что общение, значительно трансформируясь в современных социальных реалиях, нередко приобретает формат агрессии, насилия, буллинга (А.А. Вихман, Е.Н. Волкова, Л.В. Скитневская [12]). Как свидетельствует статистика, в той или иной форме проявлять агрессию склонны более 55% детей уже в дошкольном возрасте (результаты исследований В.А. Грошениковой [18]).

Еще одним фактором, осложняющим общение, как считают исследователи, является многонациональность современного социума. При этом культурные и этнические особенности и паттерны проявляются как в плане организации самого общения (как вербального, так и невербального), так и на уровне выбора партнера по общению по национальному признаку, что объективно проявляется уже в детстве.

Наблюдаются противоречия и между потребностью детей дошкольного возраста в реальном общении со сверстниками и отсутствием у них необходимых для этого не только умений, но и условий (А.М. Барыкинская [7], В.Л. Ефимова [20]).

Определяя в качестве объекта исследования общение детей старшего дошкольного возраста со сверстниками, а его предмета, – социальную адаптацию детей старшего дошкольного возраста, и предполагая наличие между ними объективной связи и зависимости, целью исследования мы определяем установление зависимости общения со сверстниками и уровня их социальной адаптации и социокультурного развития.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В ходе исследования были использованы как теоретические (анализ предмета исследования на основе изучения философской, психологической и педагогической литературы, обобщения и систематизации полученных данных), так и эмпирические (наблюдение и эксперимент) методы исследования.

Основным методом своего исследования мы определили научное наблюдение. Опираясь на результаты осуществленного теоретического анализа исследований в области интересующей нас проблематики, и выделив ключевые показатели, как уровня социального развития, так и развития общения детей старшего дошкольного возраста со сверстниками, была разработана и реализована программа научного наблюдения, позволившая собрать большой объем информации, раскрывающей не только специфику общения детей старшего дошкольного возраста с их сверстниками, но и особенности их социализации и социальной адаптации.

В качестве дополнительного инструмента для сбора эмпирических данных, нами была спроектирована диагностическая программа, в которую вошли: методика «Картинки» Е.О. Смирновой [47], ориентированная на изучение когнитивной составляющей общения детей со сверстниками; методики «Рукавички» Г.А. Урунтаевой и Ю.А. Афонькиной [49] и «Рассказ о друге» Е.О. Смирновой [48], позволившие в деталях проанализировать эмоциональный компонент общения детей со сверстниками; проективная методика А.И. Баркан [6], направленная на изучение степени социальной адаптированности детей в группе сверстников.

Эмпирическое исследование было организовано в период с сентября 2023 по апрель 2024 года. В нем принимали участие 100 детей старшего дошкольного возраста (50 девочек и 50 мальчиков).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе проведенного исследования были выявлены специфические особенности как общения детей старшего дошкольного возраста со сверстниками, так и их социальной адаптации (см. табл. 1 и 2).

Таблица 1

Анализ поведенческих проявлений детей в их общении со сверстниками (по результатам реализации метода наблюдения)

№ фиксируемого параметра и его базовая характеристика	Расшифровка фиксируемого параметра	Количество детей (%)
1. Наличие интереса к сверстнику	не смотрит на сверстника, не замечает его	0%
	с любопытством смотрит на сверстников издали, но не подходит к ним	7%
	присоединяется к игре или общению, если сверстники позвуют	14%
	активно обращается к сверстнику (ам), с репликами, но быстро теряет интерес	31%
	активно обращается к сверстнику (ам), с репликами, длительное время сохраняя интерес	48%
2. Активность в общении	низкий уровень активности в общении со сверстниками (количество обращений ребенка к сверстнику (ам), а также длительность контактов минимизированы)	15%
	средний уровень активности в общении со сверстниками (количество обращений ребенка к сверстнику (ам), а также длительность контактов адекватны ситуации общения)	41%
	высокий уровень активности в общении со сверстниками (количество обращений ребенка к сверстнику (ам), а также длительность контактов максимальны)	44%

3. Экстенсивность контактов	низкий уровень (количество разных партнеров по общению за время наблюдения минимально – 1-2)	42%
	средний уровень (количество разных партнеров по общению за время наблюдения 3-4)	46%
	высокий уровень (количество разных партнеров по общению за время наблюдения - более 5-ти)	12%
4. Цель общения со сверстником	оценочные высказывания, поддразнивания, агрессия	17%
	сообщения о себе, приказы, требования	15%
	просьба или передача просьбы	18%
	игровые	42%
	общение на личностные темы, оказание помощи	8%
5.Разнообразие вербальных средств общения (повествовательные высказывания)	общение посредством отдельных слов	5%
	общение посредством коротких высказываний (1-2 слова)	28%
	общение посредством длинных высказываний (4 и более слов)	57%
	общение посредством цепочки высказываний	10%
6.Разнообразие вербальных средств общения (вопросительные высказывания)	отдельные вопросы констатирующего характера	14%
	отдельные вопросы познавательного характера	32%
	отдельные вопросы личностного характера	12%
	цепочки вопросов констатирующего характера	12%
	цепочки вопросов познавательного характера	19%
	цепочки вопросов личностного характера	11%
7.Разнообразие невербальных средств общения	движение рук, головы, туловища, характер походки	34%
	выражение лица, глаз ребенка при общении со сверстниками	41%
	направление взгляда, наличие (отсутствие) визуальных контактов	17%
	наличие кожных реакций (покраснение, побледнение)	8%
8.Разнообразие используемых средств общения (уровень развития)	низкий уровень: ребенок затрудняется в использовании как вербальных, так и невербальных средств общения; наиболее успешно общается в привычной для него обстановке; речь, мимика и пантомимика не выразительны	2%
	средний: ребенок может устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками, акцент делая при этом на использовании речевых средств общения	56%
	высокий: ребенок свободно владеет и активно использует вербальные и невербальные средства общения; легко устанавливает продуктивные речевые контакты со сверстниками); его речь, мимика, пантомимика выразительны; в диалоге проявляет активность и инициативность (задает вопросы и охотно отвечает сам)	42%
9. Преобладающий тип общения	избегание контакта	3%
	подчинение себе сверстника	24%
	сотрудничество	73%
10. Результативность общения	цель общения не достигается	15%
	цель контакта достигается в половине случаев	38%
	цель контакта достигается, практически, всегда	47%
11. Ответная реакция ребенка на обращения сверстников	экспрессивно-мимические (кивок, улыбка)	26%
	односложные ответы и ответы «невпопад»	33%
	присоединение к общению, в первую очередь, - игровому	23%
	развитие общения дополнительными вопросами и предложениями	28%
12. Количество обращений ребенка к сверстникам	1-2 обращения	29%
	3-4 обращения	44%
	более 5-ти обращения	27%

13. Количество обращений сверстников к ребенку	1-2 обращения	37%
	3-4 обращения	41%
	более 5-ти обращения	22%
14. Цели обращения сверстников к ребенку	оценочные высказывания, поддразнивания, агрессия	12%
	сообщения о себе, приказы, требования	12%
	просьба или передача просьбы	37%
	игровые	24%
	общение на личностные темы, оказание помощи	15%
15. Способность к просоциальному поведению	ребенок не обращается к сверстнику за помощью, не реагирует на его просьбы, не желает делиться игрушками	27%
	ребенок сам не проявляет инициативы, но откликается на предложения взрослого помочь сверстникам или сделать что-то вместе, игрушками не делится	26%
	ребенок согласен играть со сверстником, редко проявляет инициативу, но откликается на предложения других детей, иногда делится игрушками	32%
	ребенок проявляет активное желание действовать совместно, делится игрушками, предлагает помощь, стремится избегать конфликтов	14%

Таблица 2

Уровень социальной адаптации детей старшего дошкольного возраста (по результатам реализации метода наблюдения)

№ фиксируемого параметра и его базовая характеристика	Расшифровка фиксируемого параметра	Количество детей (%)
1. Эмоциональное отношение ребенка к сверстникам и сверстников к ребенку	низкий эмоциональный уровень: ребенок при общении со сверстниками проявляет устойчивые отрицательные эмоции (гнев, страх, тревогу, раздражение)	26%
	средний эмоциональный уровень: амбивалентное отношение ребенка к сверстникам (никаких эмоций не проявляет)	44%
	высокий эмоциональный уровень: для ребенка типичным является проявление устойчивых положительных эмоций (радость, веселье, удовольствие)	30%
2. Эмоциональный фон в ответ на обращение сверстника	проявляет негативно окрашенные эмоции (грусть, печаль, злость, страх) на позитивное или нейтральное обращение сверстника или позитивные эмоции в ответ на агрессивное обращение	31%
	не проявляет эмоций на позитивное или нейтральное обращение сверстника	19%
	проявляет позитивно окрашенные эмоции (радость, восторг, интерес...)	50%
3. Эмоциональный фон ребенка утром, придя в группу	жмется к маме (взрослому), проявляет негативно окрашенные эмоции	12%
	заходит робко, со страхом	19%
	смотрит с интересом, улыбается, наблюдает	28%
	активно вступает в контакт со сверстниками	31%

Осуществленный нами качественный анализ полученных экспериментальных данных свидетельствует о том, что большинство респондентов, принявших участие в нашем исследовании, демонстрируют средний и даже низкий уровень развития общения со сверстниками (см. рис. 1).

Рисунок 1 Уровни развития общения детей старшего дошкольного возраста со сверстниками

Интерпретация данных, представленных на рисунке 1, позволяет говорить о том, что высокий уровень развития общения со сверстниками фиксируется лишь у 27% респондентов. Для этих детей типичен высокий интерес к сверстнику, продолжительные контакты с несколькими друзьями или контакты средней продолжительности (до 10 минут) с большим числом сверстников (4-5 человек); контакты детей со своими сверстниками интенсивны, содержат многочисленные развернутые высказывания и их цепочки, вопросы как констатирующей, так и личностной направленности. При преобладании игровых (ситуативно-деловых) целей общения (как со стороны респондентов, так и со стороны сверстников, к ним обращающихся) эти респонденты имеют и цели внеситуативно-личностной направленности. Например, рассказывают, куда собираются пойти, спрашивают подругу, нравится ли ей что-то, почему и так далее. Их обращения результативны. Вербальное общение подкрепляется невербальным позитивной направленности и их спектр средств общения широк. Рассказывая, они меняют интонацию, тембр голоса, используют мимику. Эти дети также склонны к сотрудничеству и просоциальному поведению. Например, сами предлагают другим детям помощь при одевании (завязать, застегнуть), делятся карандашами, если у сверстника он сломался или потерялся. Дети к ним часто обращаются за помощью, так как они в ней не отказывают. В совместной деятельности они нацелены на общий результат, подстраиваются под партнера по общению, если иначе не получается достичь результата, выражают сочувствия и готовность помочь. В рассказах по картинкам, как правило, придумывали одно или несколько конструктивных решений, реже – уход из ситуации или жалобу воспитателю. Друзей они описывали в теплых тонах, рассказывая о внешности, интересах и предпочтениях последних.

71% респондентов мы посчитали возможным отнести к среднему уровню развития общения со сверстниками. Для данных детей типичным является пассивный интерес к сверстнику, что проявляется в том, что они обычно подходят к группе сверстников и наблюдают, ожидая приглашения, сами не организуют игры и разговоры, а когда пытаются это делать – говорят никому конкретно не адресуясь, поэтому их обращения результативны только в половине случаев. Для этих детей характерны контакты средней продолжительности (5-10 минут) с несколькими друзьями или короткие контакты (до 5 минут) с большим (4-5 человек) числом сверстников. Эти контакты средней интенсивности (2-3 реплики), дети используют в речи, отдельные короткие, редко, – длинные высказывания, незначительное количество вопросов констатирующей, и познавательной направленности, игровые реплики. Заметим, что ряд детей этого уровня общения не могут долго удерживаться в контакте: они вступают в игру, после нескольких реплик убегают, а потом возвращаются к тому же ребенку или группе детей, продолжают общение несколько минут и снова убегают. Цели общения детей (как со стороны респондентов, так и со стороны сверстников, к ним обращающихся) лежат в широком спектре: тактильные контакты, сообщения о себе и своих умениях, указания, игровые реплики; преобладает ситуативно-деловое общение. Вербальное общение подкрепляется невербальным как позитивной, так и негативной направленности. В отношении к другим детям они проявляют оценочную, конкурирующую позицию. Эти дети, как правило, проявляют просоциальное поведение только в присутствии взрослых и по их просьбе. При решении конфликтных ситуаций

(методика «Картинки») предпочитают агрессивную реакцию (в основном, мальчики) или пассивную – жалоба взрослому. В совместной деятельности эти дети занимают конкурирующую позицию, однако, в их рассказах о друзьях встречаются как оценочные, деловые суждения, так и элементы восприятия сверстника как личности.

2% респондентов находятся на низком уровне развития общения со сверстниками. Для этого ребенка типичным является слабый интерес к сверстнику (проявления настороженности, агрессивности), их контакты поверхностны (как правило, до 5 минут) и большую часть времени они проводят одни, занимаются хозяйственной деятельностью или наблюдают за общением других издали. В общении со сверстником используют преимущественно вербальные средства общения: отдельные слова и короткие выражения, редко – вопросы констатирующей направленности. Мимика их бедна и невыразительна. Их обращения к другим детям мало результативны и в ответ они или обижаются, или совершают агрессивные действия, обычно, ненаправленные (кидают вещи, обзывают всех сразу). Среди целей общения преобладают тактильные контакты и сообщения о себе. Обращаясь к сверстнику, они не учитывают его потребностей, его деятельности на текущий момент. Хотя в целом эти дети редко чем-либо делятся, но иногда специально приносят из дома игрушки или сладости и раздают их детям. В решении конфликтных ситуаций (методика «Картинки») отвечали «не знаю» или «пожалуюсь». В совместной деятельности не нацелены на результат, а лишь на проявление себя, оценивают сверстников по их отношению к ним лично и акцентируют внимание на негативе.

Специфические особенности общения старших дошкольников со своими сверстниками и, как следствие, – особенности их социальной адаптации в группе сверстников (см. рис. 2).

Рисунок 2 Уровни социальной адаптации детей старшего дошкольного возраста в группе сверстниками

Интерпретация данных, представленных на рисунке 2, позволяет говорить о том, что высокий уровень социализации и социальной адаптации продемонстрировали 54% респондентов. Эти дети приветливы со сверстниками, с радостью идут в садик, при входе в группу или сразу включались в общение, или после непродолжительного прощания с родителями. Их рисунки «Я в детском саду» выполнены радостными, любимыми цветами, имеют много деталей или украшений, изображений достаточного количества людей (сам ребенок, друзья или воспитатель и т. д.), солнечная погода (если рисунок изображает улицу). Можно говорить о том, что данным респондентам ребенку в садике достаточно комфортно, и он идет туда с радостью. У 41% респондентов нами зафиксирован средний уровень социализации и социальной адаптации. Эти дети демонстрируют позитивный и нейтральный фон при общении со сверстником. Они находят положительные стороны в общении с ними, но расставание с родителями, переход от дома к детскому саду, им дается довольно тяжело, что нашло отражение даже в детских рисунках: на них изображено мало персонажей, отсутствует воспитатель, а иногда и друзья. 5% респондентов нами отнесены к низкому уровню социализации и социальной адаптации. Эти дети демонстрируют негативный эмоциональный фон при входе в группу, долго расстаются с родителями, предпочитают находиться в уединении, а не в коллективе сверстников. При интерпретации проективной методики, эти дети продемонстрировали 6-7 признаков дезадаптации из 8 воз-

можных. Например, один из детей не нарисовал ни одного человека, объяснив это тем, что все ушли домой, погода была мрачной, детали отсутствовали и нарисованное здание он называл то садиком, то школой. Еще один ребенок, хотя и нарисовал детей, но не стал рисовать ни себя, ни воспитателя, а весь рисунок сделал самым нелюбимым цветом, – зеленым.

Для анализа полученной диагностической информации нами использовались и методы математической статистики:

- критерий Краскела – Уоллиса для сравнения значимости различий в социальной адаптации детей старшего дошкольного возраста с разным уровнем общения со сверстниками,
- а также метод корреляции Пирсона, для вычисления корреляции между этими переменными.

Исходя из цели нашего исследования – изучить влияния общения на социальную адаптацию детей старшего дошкольного возраста, нами оценивалось наличие различий групп респондентов с разным уровнем общения по уровню их социальной адаптации и по параметру «дезадаптация». Для этого нами были сформулированы следующие гипотезы:

H0: Различия в адаптации по наблюдению, дезадаптации и интегральных показателей адаптации дошкольников с разным уровнем общения (по результатам наблюдения) статистически не значимы; уровень общения не оказывает существенного статистически значимого влияния на интегральный показатель социальной адаптации и адаптацию по наблюдению и дезадаптацию личности ребенка.

H1: Различия в адаптации по наблюдению, дезадаптации и интегральных показателей адаптации дошкольников с разным уровнем общения (по результатам наблюдения) статистически значимы; уровень общения оказывает существенное статистически значимое влияние на интегральный показатель социальной адаптации и адаптацию по наблюдению и дезадаптацию личности ребенка.

В таблице 3 нами представлены полученные результаты.

Таблица 3

Значимость различий в показателях адаптации и дезадаптации дошкольников с разными уровнями общения посредством

Характеристики социальной адаптации (дезадаптации)	Значение критерия	Статистическая значимость (двухстор.)	H0 / H1
Показатель социальной адаптации по наблюдению	7,577	p=,023	H1
Показатель дезадаптации	7,320	p=,026	H1
Интегральный показатель социальной адаптации	12,643	p=0,002	H1
Критерий Краскела – Уоллиса Группирующая переменная – общение			

Полученные результаты позволяют нам утверждать, что во всех трех случаях справедлива гипотеза H1: уровень общения оказывает существенное статистически значимое влияние на показатель социальной адаптации и на дезадаптацию личности ребенка. Наибольшая статистическая значимость ($p < 0.001$) получена для интегрального показателя социальной адаптации.

Аналогично рассмотрим различие между группами с разными уровнями общения по интегральному (объединяющему результаты наблюдения и психологических методик) показателю. Полученные результаты представлены в таблице 4.

Результаты, приведенные в таблице 4, также свидетельствуют о том, что уровень общения оказывает существенное статистически значимое влияние как на показатели социальной адаптации, так и на дезадаптацию личности ребенка.

Таблица 4

Значимость различий в показателях адаптации (дезадаптации) общения и дезадаптации дошкольников с разными уровнями адаптации посредством критерия Краскела – Уоллиса

Характеристики социальной адаптации (дезадаптации)	Значение критерия	Статистическая значимость (двухстор.)	H0 / H1
Показатель социальной адаптации по наблюдению	6,583	p=0,037	H1
Показатель дезадаптации	7,515	p=0,023	H1
Интегральный показатель социальной адаптации	12,602	p=0,002	H1
Критерий Краскела – Уоллиса Группирующая переменная – интегральный показатель общения			

Рассчитав коэффициент корреляции между этими величинами, с помощью критерия Пирсона, мы получили следующие данные (см. табл. 5: статистически значимые корреляции выделены жирным шрифтом).

Таблица 5

Коэффициент корреляции между показателями общения и социальной адаптации (дезадаптации)

	1	2	3	4	5	6
1. Общение по наблюдению (в баллах)	1	0,446**	0,73**	0,400**	-0,433**	0,562**
2. Уровень общения по методикам	0,446**	1	0,053**	0,33*	-0,371*	0,385*
3. Интегральный уровень общения	0,73**	0,053**	1	0,404**	-0,39**	0,52**
4. Уровень социальной адаптации (наблюдение)	0,400**	0,33*	0,404**	1	-0,31*	0,438**
5. Степень дезадаптации (в баллах)	-0,433**	-0,371*	-0,39**	-0,31*	1	-0,76**
6. Интегральный уровень социальной адаптации	0,562**	0,385*	0,52**	0,438**	-0,76**	1

* - P<0.05, ** - P<0.01

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Осуществленное нами исследование объективно доказало актуальность разработки проблемы социализации личности на всех уровнях онтогенеза. При этом в старшем дошкольном возрасте социализация и социальная адаптация должны проявляться как стабильный позитивный эмоциональный настрой ребенка, проявляющийся, в первую очередь, в общении как со взрослыми, так и со сверстниками. Данный наш вывод находит подтверждение и в работах других современных исследователей. Вместе с тем, как свидетельствуют результаты исследований современных ученых (работы М.С. Мантровой, Г.Р. Хузеевой, И.В. Чиковой и др.) современные дети старшего дошкольного возраста нередко имеют значительно количество проблем в области социальной адаптации. Например, исследование М.С. Мантровой [53] и И.В. Чиковой [53] показало, что среди детей 5-6-лет только 20% имеют высокий социальный статус и 38% – низкий и очень низкий. А.Д. Андреева [3], признавая определенные преимущества современных дошкольников перед их сверстниками прошлых лет в технической сноровке, умении понимать язык современных технологий, быстрой адаптации к изменяющимся условиям, выделяет следующие особенности старших дошкольников, мешающие социальной адаптации: слабость их произвольной сферы, недостаточное развитие связной речи, неумение слушать и слышать другого человека, не только сверстника, но и взрослого (об этом говорят 54,3% опрошенных исследователем воспитателей детских садов); повышенную агрессивность; нежелание вести себя «хорошо» даже зная разницу между плохим и хорошим (отмечает 30% опрошенных воспитателей); повышенный эгоцентризм (27,5% опрошенных). Н.А. Корягина [27], Т.Д. Марцинковская [34] в качестве причин, препятствующих социальной адаптации в детском возрасте, называют размывание нравственных норм в современном

обществе и, как следствие, - невозможность транслирования старшим поколением младшему единых, общепринятых ценностей и нормативов.

Важнейшим же условием эффективной социализации выступает не что иное, как общение. И, если мы говорим об общении детей старшего дошкольного возраста, – то это, в первую очередь, общение со сверстниками. Именно в общении со сверстником у ребенка формируются такие важные аспекты социальной адаптированности, как адекватная самооценка, овладение нормами и правилами социума и адекватным поведением в нем, умение согласовывать свое поведение с поведением и ролевыми ожиданиями других, статусное место ребенка в группе, позитивное отношение к нормам и ценностям группы. Более того, полученные нами данные свидетельствуют о том, что именно общение со сверстником в старшем дошкольном возрасте выступает на первый план, становится платформой для освоения и развития социальных навыков, взаимодействия, овладения социальными нормативами и правилами. На данную взаимосвязь обращали внимание как классики психологии, так и современные ученые. Например, Ж. Пиаже [41] отмечает, что общение со сверстником помогает дошкольнику преодолеть свой эгоцентризм и начать видеть других людей с их потребностями и личностными качествами. С точки зрения Б.Г. Ананьева [2], для развития личности человека необходимо взаимодействовать с людьми своего класса, слоя, профессии, с людьми своего поколения. По мнению Л.И. Божович [11] общение, поддержание отношений и взаимодействия между людьми через принятие социальных ролей, а также поддержание и воспроизведение существующих общественных устоев обеспечивает успешность социализации личности. Е.В. Ахмадеева [5] считает, что именно общение, межличностная коммуникация, определяет уровень развития субъекта, вне зависимости от его возраста.

Вместе с тем, полученные нами данные свидетельствуют о том, что значительное количество респондентов, принявших участие в нашем исследовании, не достигают как уровня нормативного социального развития, так и общения со сверстниками, соответствующего их возрастным возможностям. Лишь для 27% респондентов типичен высокий уровень развития общения со сверстниками. При этом, как показали полученные нами данные, у старших дошкольников существует противоречие между наличием потребности общаться, положительным отношением к сверстнику, высоким уровнем инициативности, просоциальным поведением с одной стороны, и слабой динамикой в формировании адекватного образа сверстника, умением общаться и низким уровнем социальной адаптации – с другой стороны, что подтверждает результаты исследований С.Н. Юревич и соавторов [59], доказавших снижение уровней общения и социального развития современных детей. Как отмечают данные исследователи, современные дошкольники акцентированы на себе, а не на сверстниках, что, несомненно, негативно сказывается на возможности налаживать со сверстниками контакты и затрудняет не только сам процесс общения, но и возможность детей успешно социализироваться в группе. Аналогичный вывод делает и Л.Ф. Обуховой [37], исследование которой показало, что 25% дошкольников не умеют самостоятельно решать конфликты со сверстниками, а предлагаемые 30-ю% детей варианты решения проблемы носят ярко выраженный агрессивный характер. Ю.В. Батенова [8], как показатели общения современных детей со сверстниками выделяет: ориентацию ребенка на удовлетворение своих собственных коммуникативных потребностей, возрастание уровня прагматизма, отсутствие навыков конструктивного разрешения конфликтов. Аналогичные данные получены и в результате исследования, организованного А.В. Кнокотиным [26]. Опираясь на качественный анализ результатов реализованной диагностической программы, исследователь приходит к выводу, что эффективная коммуникация в совместной деятельности, характеризующаяся направленностью общающихся на обсуждение проблемы, взаимопониманием и эффективным обменом информацией, типична лишь для 19% респондентов. Большинство же участников исследования (а ими выступили дети младшего школьного возраста) продемонстрировали неэффективный опыт взаимодействия со сверстниками.

На тесную взаимосвязь между социальными переживаниями и эмоциями (по отношению к правилам и нормам поведения, книжным и историческим персонажам, культурным ценностям), опосредованным общественными эталонами, обращают внимание также Е.А. Киселева [35] и Т.Д. Марцинковская [35]). Полученные же нами данные в результате реализации методики «Рукавички» Г.А. Урунтаевой и Ю.А. Афонькиной [49], свидетельствует о том, что высокий уровень развития эмоциональной составляющей общения типичен лишь для 34% респондентов. Эти дети с радостью выполняли совместную работу, помогали друг другу, чтобы закончить вме-

сте или нарисовать какой-то сложный элемент. Большинство же детей старшего дошкольного возраста (66%) демонстрируют отсутствие потребности даже в элементарном в понимании партнера: в совместной деятельности они показывают превосходство над партнером, стремление конкурировать с ним и т.д., что, на наш взгляд, негативно влияет, в том числе, и на содержание, а также направленность переживаний ребенка, связанных с отношением к нормам и ценностям группы, и, как следствие, – его социальный статус.

Особое значение для успешной социализации в дошкольном возрасте имеют и такие черты личности как: умение решать конфликты, способность адекватно воспринимать социальные сигналы, учитывать мнения и потребности других участников общения (Е.С. Белова [10], Е.И. Щепланова [57]); эмоциональность, способность к саморегуляции, творческие способности (Ю.В. Шильцова [56]); самооценка и отношение к себе (М.И. Лисина [32], А.Г. Рузская [45] и т. д.).

В результате осуществленного нами исследования разработана и апробирована комплексная диагностическая программа, ориентированная на изучение как уровня социальной адаптации детей, так и уровня развития у них общения со сверстниками, позволяющая (и это доказано полученными эмпирическими данными) не только установить взаимосвязь между данными показателями развития ребенка, но и может стать основой для разработки программ психолого-педагогического сопровождения как оптимизации процесса социокультурного развития ребенка, так и совершенствование умений и навыков общения детей в социуме. На необходимость разработки подобной программы обращает внимание в своем исследовании и Н.П. Гришаева [17], акцентируя при этом внимание на значении для эффективной социализации детей старшего дошкольного возраста самоконтроля и регуляции поведения, освоения ими нравственных установок, уровня развития их эмоционального интеллекта. С.В. Кривцова [28] же акцентирует внимание на таких умениях и навыках, необходимых для успешной социальной адаптации ребенка, как: умение слушать, обсуждать, задавать вопросы, умения просить о помощи, предлагать её и благодарить, умение сосредотачиваться на деле и доводить его до конца.

Также мы делаем вывод о том, что для формирования у детей дошкольного возраста успешной социальной адаптивности особое значение имеет организация эффективного общения со значимыми взрослыми, что находит подтверждение и в работах других современных авторов. Так, детско-родительские отношения как ресурс развития личности ребенка исследуют Н.В. Иванова [21] и Д.Д. Яркова [21]. Своим исследованием данные ученые объективно доказали, что только через разработку и последующую реализацию развивающих программ для родителей, ориентированных на мотивирование родителей к активно-деятельному участию в процессе воспитания, обучения и развития детей, их вовлечение в конструктивное взаимодействие с образовательным учреждением, которое ребенок посещает, развитие стремления к самореализации в родителстве (освоение родителями возрастно-психологических закономерностей, механизмов, психометрических норм, условий и проблем общего психического и личностного развития ребенка), а также, – формирование системы представлений родителей о семье, как важнейшем факторе развития детской личности (стиль родительского общения, содержание и направленность детско-родительских отношений, психологическая, эмоциональная и нравственная атмосфера семьи, личностные характеристики родителей) возможно сделать эффективным процесс развития ребенка (Н.В. Иванова, Д.Д. Яркова [21]).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, полученные нами эмпирические данные могут стать основой для разработки комплексной программы психолого-педагогического сопровождения процесса эффективного социокультурного развития детей дошкольного возраста через оптимизацию общения детей со сверстниками.

Разработка такой программы и ее апробация на расширенной эмпирической составляющей является перспективой нашей исследовательской деятельности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеева Е.Е. Психологические проблемы детей дошкольного возраста. Как помочь ребенку? М.: Речь, Сфера, 2012. 288 с.
2. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПб: Питер, 2016. 288 с.
3. Андреева А.Д. Особенности психологического развития дошкольников в современных цивилизационных условиях // Вестник Мининского университета. 2013. №2 (2). С. 8–31.
4. Андреева Г.М. Социальная психология М.: Аспект Пресс, 2010. 363 с.
5. Ахмадеева Е.В. Самопредъявление личности как психологический конструкт в межличностных отношениях: автореф. дис. ... канд. псих. наук: 5.3.1. Ростов-на Дону, 2023. 24 с.
6. Баркан А.И. О чем говорят рисунки детей. Руководство для родителей и педагогов. М.: Этерна, 2014. 208 с.
7. Барыкинская А.М. Роль предметных действий и ситуативно-деловой формы общения для развития речи детей раннего дошкольного возраста // Образование и право. 2021. № 4. С. 320–324.
8. Батенова Ю.В. Особенности развития коммуникативной сферы дошкольника в современной социокультурной ситуации (с учётом активного приобщения к информационно-коммуникационным технологиям) // АНИ: педагогика и психология. 2017. № 3 (20). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-razvitiya-kommunikativnoy-sfery-doshkolnika-v-sovremennoy-sotsiokulturnoy-situatsii-s-uchyotom-aktivnogo-priobscheniya-k> (дата обращения: 05.12.2023).
9. Белкина В.Н. Диалог со сверстником. // Вестник Череповецкого государственного университета. 2019. № 2. С. 186–192.
10. Белова Е.С., Щебланова Е.И. Социометрический статус и особенности общения дошкольников с высоким творческим потенциалом // Психологические исследования: электрон. науч. журн. 2011. № 2 (16). URL: <http://psystudy.ru/index.php/num/2011n2-16/475-belova-scheblanova16.html> (дата обращения: 10.03.2024).
11. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. СПб: Питер, 2009. 400 с.
12. Вихман А.А., Волкова Е.Н., Скитневская Л.В. Психометрическая проверка опросника кибербуллинга и агрессии в Интернете. // Вестник Мининского университета. 2023. Т. 11, № 4. С. 9–30.
13. Галигузова Л.Н., Смирнова Е.О. Ступени общения: от года до семи лет. М.: ИНТОР, 1996. 226 с.
14. Гидденс Э. Социология: Пер. с англ. 2-е изд., полн. перераб. и доп. М.: Едиториал УРСС, 2005. 632 с.
15. Голянич В. М., Бондарук А. Ф., Загашева М. В. Аксиологические критерии успешности социально-психологической адаптации школьников младшего подросткового возраста // Вестник Мининского университета. 2024. Т. 12, № 2. С. 14–40.
16. Григорьева М.Ю. Динамика идентичности как фактор социализации подростков: автореф. дис. ... канд. псих. наук: 19.00.05. М., 2020. 28 с.
17. Гришаева Н.П., Современные технологии эффективной социализации ребёнка в дошкольной образовательной организации. М.: Вентана-Граф, 2016. 184 с.
18. Грошенкова В.А. Коррекция агрессивного поведения у детей дошкольного возраста с нарушением слуха // Вестник Мининского университета. 2022. Т. 10, № 3. С. 11–28.
19. Емельянова И.Д., Подольская О.А. Формирование социальной компетентности у детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи // Перспективы науки и образования. 2022. № 4 (58). С. 369–384.
20. Ефимова В.Л. Психофизиологические механизмы успешности обучения ребенка в дошкольном учреждении и в начальной школе: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора психологических наук : 19.00.02. Санкт-Петербург, 2021. 36 с.
21. Иванова Н.В., Яркова Д.Д. Совместная деятельность в детско-родительских отношениях как фактор развития личности младшего школьника: теоретико-экспериментальное исследование // Вестник Мининского университета. 2024. Т. 12, № 2. С. 12–41.
22. Изотова Е.И. Эмоциональная социализация детей: закономерности и механизмы. // Вопросы психологии. 2016. № 1. С. 55–67.
23. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. СПб.: Питер, 2015. 572 с.
24. Кисляков П.А., Меерсон А.-Л.С., Егорова П.А. Показатели психологической устойчивости личности к социокультурным угрозам и негативному информационному воздействию // Вестник Мининского университета. 2020. Т. 8. № 2. С. 11–27.
25. Конвенция о правах ребенка: Сборник договоров Организации Объединенных Наций. Депозитарий. Статус международных договоров. Ратифицирована Постановлением ВС СССР от 13.06.1990 N 1559-1)
26. Конокотин А.В. Особенности взаимодействия детей младшего школьного возраста в процессе решения учебных задач: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук: 5.3.7. Москва, 2022. 27 с.
27. Корягина Н.А. Особенности и механизмы социализации ребенка. в Модернизация российского образования: тренды и перспективы. Книга 6.: монография. Краснодар.: АНО «Центр социально-политических исследований «Премьер». 2012. 170 с.
28. Кривцова С.В. Жизненные навыки для дошкольников. Занятия-путешествия. М.: CLEVER, 2015. 336 с.
29. Кудашов В.И., Ростовцева М.В. Структура социального адаптационного процесса // Вестник Северного

- (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2017. № 3. С. 59-67. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/struktura-sotsialnogo-adaptatsionnogo-protssessa> (дата обращения: 09.11.2023)
30. Левшина Н., Санникова Л., Юревич С., Степанова Н. Модульные программы: методическая помощь родителям дошкольников, получающих семейное образование // Дошкольное воспитание. 2019. № 5. С. 12–17.
 31. Лисина М.И. Развитие общения у детей в первые 7 лет жизни. // Практический психолог и логопед в школе и ДОУ. 2011. №4. С. 21–53.
 32. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. СПб: Питер, 2009. 320 с.
 33. Луценко Т.В. Социально-психологическая адаптация дошкольников в инклюзивной группе: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07. М. 2019. 245 с.
 34. Марцинковская Т.Д. Социализация в эпоху транзитивности: методологический аспект // Психологический журнал. 2016. Т. 37. № 5. С. 14–21.
 35. Марцинковская Т.Д., Киселева Е.А. Социализация и аккультурация в транзитивном пространстве // Психологические исследования. 2018. Т. 11, № 62. С. 10. URL: <http://psystudy.ru> (дата обращения: 17.03.2024).
 36. Налчаджян А.А. Психологическая адаптация: механизмы и стратегии. Ереван: Изд-во АН, 2013. 262 с.
 37. Обухова Л.Ф. Современный ребенок: шаги к пониманию // Психологическая наука и образование. 2010. Том 15. № 2. С. 5–19.
 38. ООН: цели тысячелетия. URL: <http://www.un.org/millenniumgoals/> (дата обращения: 20.11.2024)
 39. О Саммите ООН по трансформации образования 2022 года. UN.org (20226). URL: <https://www.un.org/en/transforming-education-summit/about> (дата обращения: 04.09.2024)
 40. Парыгин Б.Д. Социальная психология. М.: Аспект, 2001. 351 с.
 41. Пиаже Ж. Моральное суждение у ребенка. М.: Академический проект, 2019. 480 с.
 42. Подвицкая Г.И. Специфика отношения к сверстникам у старших дошкольников, посещающих и не посещающих детский сад // Санкт-Петербургский образовательный вестник. 2018. № 4-5 (20-21). С. 83–85.
 43. Приказ Министерства Просвещения РФ от 25.11.2022 №1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования (Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 28.12.2022. Регистрационный №71847). URL: <https://publication.pravo.gov.ru> (дата обращения: 13.08.2024)
 44. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». М., 2015. 12 с.
 45. Рузская А.Г. Развитие общения дошкольников со сверстниками. М.; Педагогика, 1989. 235с.
 46. Серебрякова Т.А., Конева И.А. Ценностное отношение к семье как основа духовно-нравственного развития личности : монография. Москва : ИНФРА-М, 2023. 185 с.
 47. Смирнова Е.О. Межличностные отношения от рождения до 7 лет. М.: Воронеж, 2001. 240 с.
 48. Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Дети с трудностями в общении. М.: Русское слово, 2018. 160 с.
 49. Урунтаева Г.А. Практикум по дошкольной психологии. М.: АСАДЕМА. 2014. 304 с.
 50. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155. Вступил в силу с 1 января 2014 года. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://fgos.ru/>. (дата обращения: 14.01.2020).
 51. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»: текст с изменениями и дополнениями на 2019 г. Москва: Эксмо, 2019. 144 с. (Законы и кодексы)
 52. Хузеева Г.Р. Изучение процессов социализации и индивидуализации детей старшего дошкольного возраста // Психологические исследования. 2017. Т. 10, № 54. С. 8–21. URL: <http://psystudy.ru> (дата обращения: 07.07.2024).
 53. Чикова И.В., Мантрова М. С. Специфика общения дошкольников со сверстниками: опыт исследования [Электронный ресурс] // АНИ: педагогика и психология. 2018. №2 (23) С. 426–429.
 54. Шамионов Р.М. Социализация личности в изменяющемся мире [Электронный ресурс] // Психология образования в XXI веке: теория и практика. URL: https://psyjournals.ru/education21/issue/54812_full.shtml (дата обращения: 26.09.2023).
 55. Шавшаева Л.Ю., Самсоненко Л.С. Формирование коммуникативных умений старших дошкольников с различными видами самооценки Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2019. Т. 8. № 2 (27). С. 258–262.
 56. Шильцова Ю.В. О некоторых методах социальной адаптации старших дошкольников // Концептуальные основы и опыт профессионально-личностного становления и развития специалиста: матер. научно-практич. конф. с междунар. участием, 17 октября 2014 г. Рязань: Концепция. 2015. 372 с.
 57. Щепланова Е.И. Социальные и эмоциональные проблемы одаренных дошкольников. // Актуальные вопросы психологии. 2015. № 9. С. 90–102.
 58. Шуркова Н.Е., Арапова П.И., Баранова Е.Ф. и др. Система достойного воспитания. М.: Издательство АСТ, 2020. 256 с.
 59. Юревич С.Н., Санникова Л.Н., Левшина Н.И. Взаимодействие дошкольной образовательной организации и семьи. Учебное пособие. М.: Издательство Юрайт, 2020. 181 с.

60. Яппарова Г.М. Развитие социальной компетентности старших дошкольников в поликультурной среде: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. М., 2010. 192 с.
61. Akhmetzyanova A. I., Nigmatullina I. A., Artemyeva T. V. Features of prognostic competence of schoolchildren with deficitary dysontogenesis and its formation strategy // *Smart Innovation, Systems and Technologies*. 2019. Т. 139. P. 471–479. DOI: 10.1007/978-3-030-18553-4_58
62. Balashov E., Pasichnyk I., Kalamazh R., Zdrobylko T. Reflexive competence in metacognitive monitoring of learning activity of hei students // *International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education*. 2020. Т. 8. № S. C. 17–28. DOI: 10.23947/2334-8496-2020-8-SI-17-28.
63. Bureau J.F. Preschool father-child attachment and its relation to self-reported child socioemotional adaptation in middle childhood / J.F. Bureau, A.A. Deneault, K. Yurkowski // *Attachment & Human Development*. 2020. Vol. 22, P. 90–104.
64. Cekaite A., Ekström A. Emotion Socialization in Teacher-Child Interaction: Teachers' Responses to Children's Negative Emotions. *Front. Psychol*. 2019. url <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.01546> (дата обращения: 12.05.2024).
65. Dagal A. B. Investigation of the relationship between communication skills, social competence and emotion regulation skills of preschool children in Turkey. *Educational research and reviews*. 2017. Vol. 12(4), P. 164–171.
66. *Digital Childhoods: Technologies and Children's Everyday Lives* / Danby S.J., Fler M., Davidson C., Hatzigianni M. (eds.). Springer, 2018. Vol. 22. 287 p. DOI: 10.1007/978-981-10-6484-5.
67. Izmailova R.G., Sheinova T.G., Soldatenko K.Y. Pedagogical conditions for the formation of senior preschool children's foreign language competence // *Ensaio*. 2019. Т. 28. № 107. P. 335–361. DOI: 10.1590/S0104-40362019002702007
68. Pecora G. The moderating role of internalising negative emotionality in the relation of self-regulation to social adjustment in Italian preschool-aged children. *Cognition and Emotion*. 2016. Vol. 30(8). P. 1512–1520.
69. Racz S.J. Cognitive Abilities, Social Adaptation, and Externalizing Behavior Problems in Childhood and Adolescence: Specific Cascade Effects Across Development. *Journal of youth and adolescence*, 2017. Vol. 46(8), P. 1688–1701.
70. Rubin K. Peer Relationships in Childhood. *Oxford Handbook of Developmental Psychology*, 2013. Vol. 2. P. 242–261.
71. Rakhimov B., Umarov H., Rasulova Z., Mamarahimov S., Abdurasulova S. Formation of social competence of primary school children by means of educational subjects // *Journal of Critical Reviews*. 2020. Т. 7. № 5. P. 240–242. DOI: 10.31838/jcr.07.05.42.
72. Razumova E.M., Ruslyakova E.E., Bazhenova N.G., Shpakovskaya E.Yu., Tokar O.V. Innovative technologies of psychological support for children with disabilities // *Elementary Education Online*. 2019. Т. 18. № 2. P. 8. DOI: 10.17051/ilkonline.2019.562012
73. Rybina G.V., Fontalina E.S. Automated design of competence-oriented student models with application of tutoring integrated expert systems // *Advances in Intelligent Systems and Computing*. 2020. Т. 963. P. 122–130. DOI: 10.1007/978-3-030-20135-7_12
74. Serebryakova T.A. The Problem of Socio-Psychological Adjustment of Personality in the Scientists' Studies // *International Journal of Environmental and Science Education*. 2016. Vol. 11. No. 4. P. 349–358.
75. Sanderson R., Crompton T., Prentice M., Wolf L., Weinstein N., Kasser T. Strangers in a Strange Land: Relations Between Perceptions of Others' Values and Both Civic Engagement and Cultural Estrangement // *Frontiers in Psychology*. 2019. Vol. 10. Issue 3. P. 559–570. DOI:10.3389/fpsyg.2019.00559.
76. Sleptsova M.V. Formation of students' social competence in a virtual educational environment // *New Review of Information Networking*. 2021. Т. 26. № 1-2. P. 92–103. DOI: 10.1080/13614576.2019.1608582.
77. Tonkavich I.N., Shlyakhtunov A.G., Matveev O.V., Yastremsky A.M., Sokolova A.S., Kirillov A.G., Podgorbunskikh A.A. Level structure of professional competence in continuous education system // *Espacios*. 2018. Т. 39. № 29. P. 14.
78. Tsybalyuk E.I., Romanenko N.M., Volkova M.A., Romanenko A.V. Psychological and pedagogical conditions conducive to the formation of intercultural competence among students from different countries // *Journal of Language and Linguistic Studies*. 2021. Vol. 17. № S2. P. 1392–1409.
79. Zanfira L.N. Creative competence as a component of the professional competence of a future engineer // *Journal of Critical Reviews*. 2020. Т. 7. № 1. P. 365–367. DOI: 10.31838/jcr.07.01.74.
80. Zdanevych L., Buchkivska G., Greskova V., Andriievskiy B., Perminova L. Creativity formation in the context of social and psychological adaption of preschoolers aged 5-6 years // *International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education*. 2020. Т. 8. № S. P. 79–91. DOI: 10.23947/2334-8496-2020-8-SI-79-91

REFERENCES

1. Alekseeva E.E. Psychological problems of preschool children. How to help a child? Moscow, Rech, Sfera Publ., 2012. 288 p. (in Russ.)
2. Ananyev B.G. Man as an object of knowledge. Sant-Petersburg, Piter Publ., 2016. 288 p. (in Russ.)

3. Andreeva A.D. Features of psychological development of preschoolers in modern civilization conditions. *Bulletin of Minin University*, 2013, vol. 2, no. 2, pp. 8– 31. DOI: 10.26795/2307-1281-2023-11-4-9
4. Andreeva G.M. *Social Psychology*. Moscow, Aspect Press Publ., 2010. 363 p. (in Russ.)
5. Akhmadeeva E.V. Self-presentation of personality as a psychological construct in interpersonal relations: Abstract of Cand. Psych. Sci. Diss. Rostov-on-Don, 2023. 24 p. (in Russ.).
6. Barkan A.I. What children's drawings say. A guide for parents and teachers. Moscow, Eterna Publ., 2014. 208 p. (in Russ.)
7. Barykinskaya, A.M. The role of subject actions and situational-business form of communication for the development of speech of children of early preschool age. *Education and Law*, 2021, no. 4, pp. 320-324. DOI: 10.24412/2076-1503-2021-4-320-324
8. Batenova Yu.V. Features of the development of the communicative sphere of a preschooler in the modern socio-cultural situation (taking into account active involvement in information and communication technologies). *Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology*, 2017, vol. 6, no. 3 (20), pp. 288-292. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-razvitiya-kommunikativnoy-sfery-doshkolnika-v-sovremennoy-sotsiokulturnoy-situatsii-s-uchyotom-aktivnogo-priobshcheniya-k> (accessed 5 December 2023).
9. Belkina V.N. Dialogue with a peer. *Bulletin of Cherepovets State University*, 2019, vol. 89, no. 2, pp. 186-192. DOI: 10.23859/1994-0637-2019-2-89-18
10. Belova E.S., Shcheblanova E.I. Sociometric status and communication characteristics of preschoolers with high creative potential. *Psychological research: electronic scientific journal*, 2011, vol. 4, no. 16, p. 12. DOI: 10.54359/ps.v4i16.855. Available at: <https://psystudy.ru/index.php/num/article/view/855> (accessed 10 March 2024).
11. Bozhovich L.I. *Personality and its formation in childhood*. Saint-Petersburg, Piter Publ., 2009. 400 p. (in Russ.)
12. Vikhman A.A., Volkova E.N., Skitnevskaya L.V. Psychometric testing of the questionnaire of cyberbullying and aggression on the Internet. *Bulletin of Minin University*, 2023, vol. 11, no. 4, pp. 9– 30. DOI: 10.26795/2307-1281-2023-11-4-9.
13. Galiguzova L.N., Smirnova E.O. *Stages of communication: from one year to seven years*. Moscow, Education Publ., 1992. 143 p. (in Russ.)
14. Giddens E. *Sociology*. Moscow, URSS Publ., 2005. 632 p. (in Russ.)
15. Golyanich V. M., Bondaruk A. F., Zagasheva M. V. Axiological criteria of success of socio-psychological adaptation of junior adolescent schoolchildren. *Bulletin of Minin University*, 2024, vol. 12, no. 2, pp. 14– 40. DOI: 10.26795/2307-1281-2023-11-4-9.
16. Grigorieva M.Yu. Dynamics of identity as a factor in the socialization of adolescents. Abstract of Cand. Psy. Sci. Dis. Moscow, 2020. 28 p. (in Russ.)
17. Grishaeva N.P. *Modern technologies for effective socialization of a child in a preschool educational organization*. Moscow, Ventana-Graf Publ., 2016. 184 p. (in Russ.)
18. Groshenkova V.A. Correction of aggressive behavior in preschool children with hearing impairments. *Bulletin of Minin University*, 2022. vol. 10, no. 3. pp. 11-28. DOI: 10.26795/2307-1281-2022-10-3-11.
19. Emelyanova I. D., Podolskaya O. A. Formation of social competence in senior preschool children with severe speech impairments. *Perspectives of Science and Education*, 2022, no. 4 (58), pp. 369-384. DOI: 10.32744/pse.2022.4-22. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-sotsialnoy-kompetentnosti-u-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-s-tyazhelymi-narusheniyami-rechi> (accessed 23 October 2024).
20. Efimova V.L. Psychophysiological mechanisms of successful learning of a child in a preschool institution and in primary school. Abstract of Dr. Psy. Sci. Diss. Saint-Petersburg, 2021. 36 p. (in Russ.)
21. Ivanova N.V., Yarkova D.D. Joint activity in child-parent relations as a factor in the development of personality of a junior schoolboy: theoretical and experimental study. *Bulletin of Minin University*, 2024. vol. 12, no. 2. pp. 12-41. DOI: 10.26795/2307-1281-2022-10-3-11.
22. Izotova E.I. Emotional socialization of children: patterns and mechanisms. *Questions of Psychology*, 2016, no. 1, pp. 55-67.
23. Ilyin E.P. *Psychology of communication and interpersonal relations*. Saint-Petersburg, Piter Publ., 2015. 572 p. (in Russ.)
24. Kislyakov P.A., Meerson A.-L.S., Egorova P.A. Indicators of psychological stability of the individual to socio-cultural threats and negative information impact. *Bulletin of Minin University*, 2020, vol. 8, no. 2, pp. 11-27. DOI: 10.26795/2307-1281-2020-8-2-11
25. *Convention on the Rights of the Child: Collection of United Nations treaties*. Depository. Status of international treaties. Ratified by Resolution of the Supreme Soviet of the USSR dated 13.06.1990 N 1559-I). Available at: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959 (accessed 23 October 2023)
26. Konokotin A.V. Features of interaction of children of primary school age in the process of solving educational problems: Abstract of Cand. Psych. Moscow, 2024. 27 p. (in Russ.).
27. Koryagina N.A. Features and mechanisms of child socialization. in *Modernization of Russian education: trends and prospects*. Book 6. Krasnodar, ANO "Center for socio-political research Premier" Publ., 2012. 170 p. (in Russ.)
28. Кривцова С.В. *Жизненные навыки для дошкольников. Занятия-путешествия*. М.: CLEVER, 2015. 336 с. (in Russ.)

29. Kudashov, V.I., Rostovtseva M.V. Structure of the social adaptation process. *Bulletin of the Northern (Arctic) Federal University. Series: Humanities and Social Sciences*, 2017, no. 3, pp. 59-67. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/struktura-sotsialnogo-adaptatsionnogo-protssessa> (accessed 9 November 2023)
30. Levshina N., Sannikova L., Yurevich S., Stepanova N. Modular programs: methodological assistance to parents of preschoolers receiving family education. *Preschool education*, 2019, no. 5, pp. 12-17.
31. Lisina M.I. Development of communication in children in the first 7 years of life. *Practical psychologist and speech therapist at school and preschool educational institution*, 2011, no. 4 (33), pp. 21-53.
32. Lisina M.I. Formation of the child's personality in communication. Saint-Petersburg, Piter Publ., 2009. 320 p. (in Russ.)
33. Lutsenko T.V. Social and psychological adaptation of preschoolers in an inclusive group. Cand. Psy. Sci. Diss. Moscow, 2019. 245 p. (in Russ.)
34. Martsinkovskaya T.D. Socialization in the era of transitivity: methodological aspect. *Psychological journal*, 2016, vol. 37, no. 5, pp. 14-21. DOI: 10.31857/S20000392-8-1
35. Martsinkovskaya T.D., Kiseleva E.A. Socialization and acculturation in a transitive space. *Psychological studies*, 2018, vol. 11, no. 62, pp. 10. Available at: <https://psystudy.ru/index.php/num/article/view/1037/895> (accessed 17 March 2024)
36. Nalchadzhyan A.A. Psychological adaptation: mechanisms and strategies. Yerevan, Academy of Sciences Publ., 2013. 262 p. (in Russ.)
37. Obukhova L.F. Age psychology. Moscow, Higher education Publ., 2010. 466 p. (in Russ.)
38. United Nations: Millennium Goals. Available at: <http://www.un.org/millenniumgoals/> (accessed 17 March 2024).
39. United Nations: About the 2022 UN Education Transformation Summit. UN.org (2022b). Available at: <https://www.un.org/en/transforming-education-summit/about> (accessed 04 September 2024)
40. Parygin B.D. Social Psychology. Moscow, Aspect Publ., 2001. 351 p. (in Russ.)
41. Piaget J. Moral Judgment in a Child. Moscow, Academic Project Publ., 2019. 480 p. (in Russ.)
42. Podvitskaya G.I. Specifics of Attitudes towards Peers in Senior Preschoolers Who Attend and Do Not Attend Kindergarten. *Saint-Petersburg Educational Bulletin*, 2018, no. 4-5 (20-21), pp. 83-85. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-otnosheniya-k-sverstnikam-u-starshih-doshkolnikov-poseschayuschih-ine-poseschayuschih-detskiy-sad> (accessed 10 February 2024)
43. Order of the Ministry of Education of the Russian Federation of November 25, 2022 No. 1028 "On approval of the federal educational program for preschool education (Registered with the Ministry of Justice of the Russian Federation on December 28, 2022. Registration No. 71847). Available at: <https://publication.pravo.gov.ru> (accessed 13 August 2024)
44. Order of the Government of the Russian Federation of May 29, 2015 N 996-r Moscow "Strategy for the Development of Education in the Russian Federation through 2025". Available at: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70957260/> (accessed 13 August 2024)
45. Ruzskaya A. G. Development of communication of preschoolers with peers. Moscow, Pedagogy Publ., 1989. 235 p. (in Russ.)
46. Serebryakova T.A., Koneva I.A. Value attitude to the family as the basis for spiritual and moral development of the individual: monograph. Moscow, INFRA-M Publ., 2023. 185 p. (in Russ.)
47. Smirnova E. O. Interpersonal relations of preschoolers. Moscow, Vlado Publ., 2015. 115 p. (in Russ.)
48. Smirnova E. O., Kholmogorova V. M. Children with communication difficulties. Moscow, Russkoe slovo Publ., 2018. 160 p. (in Russ.)
49. Uruntaeva G.A. Workshop on preschool psychology. Moscow, "Academy" Publ., 2014. 304 p. (in Russ.)
50. Fadeeva T.V. Psychological and pedagogical conditions of psychological adaptation of senior preschool children to a multicultural environment. Abstract of Cand. Psy. Sci. Diss. Samara, 2011. 23 p. (in Russ.)
51. Federal State Educational Standard of Preschool Education (FSES DO). Order of the Ministry of Education and Science of Russia dated October 17, 2013 N 1155. Came into force on January 1, 2014. Available at: <https://fgos.ru/> (accessed 14 January 2020)
52. Khuzeeva G.R. Children's subculture and personality traits and communication of modern preschoolers. *Modern social psychology: theoretical approaches and applied research*, 2012, no. 2, pp. 55-60.
53. Chikova I.V., Mantrova M.S. Specifics of communication of preschoolers with peers: research experience. *ANI: pedagogy and psychology*, 2018, no. 2 (23), pp. 426-429. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-obscheniya-doshkolnikov-so-sverstnikami-opyt-issledovaniya> (accessed 13 December 2023).
54. Shamionov R.M. Socialization of the individual in a changing world. Psychology of education in the 21st century: theory and practice. *International scientific and Practical Conference*. Volgograd, Peremena Publ., 2011, pp. 260-264. ISBN 978-5-9935-0236-6
55. Shavshaeva L.Yu., Samsonenko L.S. Formation of communicative skills of senior preschoolers with different types of self-esteem. *Azimuth of scientific research: pedagogy and psychology*, 2019, vol. 8, no. 2 (27), pp. 258-262. DOI: 10.26140/anip-2019-0802-0059
56. Shcheblanova E.I. Social and emotional problems of gifted preschoolers. *Actual issues of psychology*, 2015, no. 9, pp. 90-102.
57. Shchurkova N.E., Arapova P.I., Baranova E.F. et al. The system of decent education. Moscow, AST Publ., 2020. 256 p. (in Russ.)

58. Shiltsova Yu.V. On some methods of social adaptation of senior preschoolers. Conceptual foundations and experience of professional and personal formation and development of a specialist: materials of scientific and practical conference with international participation. Ryazan, Concept Publ., 2015, pp. 248 - 252. ISBN: 978-5-4464-0050-8
59. Yurevich S.N., Sannikova L.N., Levshina N.I. Interaction of preschool educational organization and family. Moscow, Yurait Publ., 2020. 181 p. (in Russ.)
60. Yapparova G.M. Development of social competence of senior preschoolers in a multicultural environment. Cand. Ped. Sci. Diss. Moscow, 2010. 192 p. (in Russ.)
61. Akhmetzyanova A. I., Nigmatullina I. A., Artemyeva T. V. Features of prognostic competence of schoolchildren with deficitary dysontogenesis and its formation strategy. *Smart Innovation, Systems and Technologies*, 2019, vol. 139, pp. 471-479. DOI: 10.1007/978-3-030-18553-4_58
62. Balashov E., Pasichnyk I., Kalamazh R., Zdrobylko T. Reflexive competence in metacognitive monitoring of learning activity of hei students. *International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education*, 2020, vol. 8, no. S, pp. 17-28. DOI: 10.23947/2334-8496-2020-8-SI-17-28
63. Bureau J.F. Preschool father-child attachment and its relation to self-reported child socioemotional adaptation in middle childhood. *Attachment & Human Development*, 2020, vol. 22 (1), pp. 90-104. DOI: 10.1080/14616734.2019.1589065
64. Cekaite A., Ekström A. Emotion Socialization in Teacher-Child Interaction: Teachers' Responses to Children's Negative Emotions. *Frontiers in Psychology*, 2019, vol. 10. DOI: 10.3389/fpsyg.2019.01546. Available at: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.01546> (accessed 12 Mai 2024).
65. Dagal A. B. Investigation of the relationship between communication skills, social competence and emotion regulation skills of preschool children in Turkey. *Educational research and reviews*, 2017, vol. 12(4), pp. 164-171. DOI: 10.5897/ERR2017.3139
66. Gersamia I., Imedadze N. Difficulties in social adaptation of a child to kindergarten: research of factors. *Forum Pedagogiczne*, 2015, vol. 2, pp. 253-263.
67. Izmailova R.G., Sheinova T.G., Soldatenko K.Y. Pedagogical conditions for the formation of senior preschool children's foreign language competence. *Ensaio*, 2019, vol. 28, no.107, pp. 335-361. DOI: 10.1590/S0104-40362019002702007.
68. Pecora G. The moderating role of internalising negative emotionality in the relation of self-regulation to social adjustment in Italian preschool-aged children. *Cognition and Emotion*, 2016, vol. 30(8), pp. 1512-1520. DOI: 10.1080/02699931.2015.1074547
69. Racz S.J. Cognitive Abilities, Social Adaptation, and Externalizing Behavior Problems in Childhood and Adolescence: Specific Cascade Effects Across Development. *Journal of youth and adolescence*, 2017, vol. 46(8), pp. 1688-1701. DOI: 10.1007/s10964-016-0602-3
70. Rubin K. Peer Relationships in Childhood. *Oxford Handbook of Developmental Psychology*, 2013, vol. 2, pp. 242-261
71. Rakhimov B., Umarov H., Rasulova Z., Mamarahimov S., Abdurasulova S. Formation of social competence of primary school children by means of educational subjects. *Journal of Critical Reviews*, 2020, vol. 7, no. 5, pp. 240-242. DOI: 10.31838/jcr.07.05.42
72. Razumova E.M., Ruslyakova E.E., Bazhenova N.G., Shpakovskaya E.Yu., Tokar O.V. Innovative technologies of psychological support for children with disabilities. *Elementary Education Online*, 2019, vol. 18, no. 2, pp. 8. DOI: 10.17051/ilkonline.2019.562012
73. Rybina G.V., Fontalina E.S. Automated design of competence-oriented student models with application of tutoring integrated expert systems. *Advances in Intelligent Systems and Computing*, 2020, vol. 963, pp. 122-130. DOI: 10.1007/978-3-030-20135-7_12
74. Serebryakova T.A. The Problem of Socio-Psychological Adjustment of Personality in the Scientists' Studies. *International Journal of Environmental and Science Education*, 2016, vol. 11, no. 4, pp. 349-358.
75. Sanderson R., Crompton T., Prentice M., Wolf L., Weinstein N., Kasser T. Strangers in a Strange Land: Relations Between Perceptions of Others' Values and Both Civic Engagement and Cultural Estrangement. *Frontiers in Psychology*, 2019, vol. 10, Is. 3, pp. 559-570. DOI: 10.3389/fpsyg.2019.00559.
76. Sleptsova M.V. Formation of students' social competence in a virtual educational environment. *New Review of Information Networking*, 2021, vol. 26, no. 1-2, pp. 92-103. DOI: 10.1080/13614576.2019.1608582
77. Tonkavich I.N., Shlyakhtunov A.G., Matveev O.V., Yastremsky A.M., Sokolova A.S., Kirillov A.G., Podgorbunskikh A.A. Level structure of professional competence in continuous education system. *Espacios*, 2018, vol. 39, no. 29, p. 14.
78. Tsymbalyuk E.I., Romanenko N.M., Volkova M.A., Romanenko A.V. Psychological and pedagogical conditions conducive to the formation of intercultural competence among students from different countries. *Journal of Language and Linguistic Studies*, 2021, vol. 17, no. S2, pp. 1392-1409.
79. Zafir L.N. Creative competence as a component of the professional competence of a future engineer. *Journal of Critical Reviews*, 2020, vol. 7, no. 1, pp. 365-367. DOI: 10.31838/jcr.07.01.74
80. Zdanevych L., Buchkivska G., Greskova V., Andriievskiy B., Perminova L. Creativity formation in the context of social and psychological adaption of preschoolers aged 5-6 years. *International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education*, 2020, vol. 8, no. S, pp. 79-91. DOI: 10.23947/2334-8496-2020-8-SI-79-91.

Авторы

Суворова Ольга Вениаминовна
(Россия, г. Пермь)

Профессор, доктор психологических наук,
профессор кафедры педагогики и психологии
Пермский государственный гуманитарно-педагогический
университет

E-mail: olgavenn@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0003-3977-7813
Scopus Author ID: 57194267357

Серебрякова Татьяна Александровна
(Россия, г. Нижний Новгород)

Кандидат психологических наук, доцент кафедры
возрастной и педагогической психологии
Нижегородский государственный педагогический
университет им. К. Минина

E-mail: e-serebrya@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0003-4260-7831
Scopus Author ID: 57191412176

Костина Ольга Алексеевна
(Россия, г. Нижний Новгород)

Кандидат психологических наук, доцент кафедры
философии, социологии и психологии управления
Нижегородский институт управления – филиал
Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации

E-mail: oal2@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0001-8419-5025

Шешукова Наталья Николаевна
(Россия, г. Киров)

Кандидат психологических наук,
доцент кафедры дефектологии
Вятский государственный университет

E-mail: usr11948@vyatsu.ru
ORCID ID: 0000-0002-3048-681X
Scopus Author ID: 57200338135

Authors

Olga V. Suvorova
(Russia, Perm)

Professor, Dr. Sci. (Psychol),
Professor of the Department of Pedagogy and Psychology
Perm State Humanitarian Pedagogical University

E-mail: olgavenn@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0003-3977-7813
Scopus Author ID: 57194267357

Tatyana A. Serebryakova
(Russia, Nizhny Novgorod)

Cand. Sci. (Psychol.) Associate, Professor of the Department
of age and pedagogical Psychology
Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University

E-mail: e-serebrya@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0003-4260-7831
Scopus Author ID: 57191412176

Olga A. Kostina

(Russia, Nizhny Novgorod)

Cand. Sci. (Psychol.), Associate Professor of the Department
of philosophy, sociology and psychology of management
Nizhny Novgorod Institute of Management (branch)
Russian Presidential Academy of National Economy and
Public Administration

E-mail: oal2@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0001-8419-5025

Natalia N. Sheshukova

(Russia, Kirov)

Cand. Sci. (Psychol.),
Associate Professor of the Department of defectology
Vyatka State University

E-mail: usr11948@vyatsu.ru
ORCID ID: 0000-0002-3048-681X
Scopus Author ID: 57200338135

Вклад авторов

Суворова О. В.: концептуализация, методология

Серебрякова Т. А.: верификация данных,
проведение исследования, создание черновика
рукописи, визуализация

Костина О. А.: создание черновика рукописи,
визуализация

Шешукова Н. Н.: проведение исследования,
верификация данных

© Суворова О. В., Серебрякова Т. А.,
Костина О. А., Шешукова Н. Н., 2025

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Author's contribution

Olga V. Suvorova: Conceptualization, Methodology

Tatyana A. Serebryakova: Validation, Investigation,
Writing - Original Draft, Visualization

Olga A. Kostina: Writing - Original Draft, Visualization

Natalia N. Sheshukova: Investigation, Validation

© Olga V. Suvorova, Tatyana A. Serebryakova,
Olga A. Kostina, Natalia N. Sheshukova, 2025

The author's declared no conflicts of interest